

ФОТОПОРТРЕТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТА АЖИНИЯЗА КАК ЭЛЕМЕНТ ФОТОПУБЛИЦИСТИКИ

Халима ХАЛИЛАЕВА Ниетбаевна

*Специальный корреспондент газеты
«Вести Каракалпакстана»
hhalilaeva@bk.ru*

Аннотация. *В данной статье анализируется жизнь и творчество каракалпакского поэта Ажинияза, философская мудрость, отраженная в поэзии поэта.*

Ключевые слова: Ажинияз Косыбай, каракалпакская литература, стих, иллюстрации.

На основании Постановления Президента Республики Узбекистана «О широком праздновании 200 летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай улы» от 16 июля 2024 года не только в нашей республике, но и за ее пределами широко отмечаются мероприятия, посвященные к этой знаменательной дате. [Лех. Uz 18. 07. 2024]

Ажинияз Косыбай улы является классиком каракалпакской литературы, чьи лирические стихи гордо передаются с поколения в поколения. В его поэме «Бозатаў», стихах «Еллерим барды», «Эй нэзелимлер», «Бир жэнан», «Керек», «Дэўран болмады», «Гөззаллар», «Бир пэрий» и в других многих

произведениях поэта отражаются самое чистое чувство любви, уважение к Родине, окружающей среде и тоска по родным краям.

Каждое поколение по своему, принимают психологические и эмоциональные переживания, отражающие в произведениях поэта Ажинияза и в которых читатель находит себя, свои чувства и состояние души. Поэтому его стихи вечно живут в духе каракалпакского народа.

Ознакомившись с его стихами, мы мысленно представляем силуэт современника поэта. Перед нашими глазами появляется вымышленный портрет. Основываясь времени и истории того времени, когда жил и творил классик каракалпакской поэзии, мы знаем, что люди тогда носили чапан и тюбетейку и другие национальные наряды. Иллюстрация к стихам поэта дополняют наши представления, и они развиваются дальше, связывая ее с культурой и традицией каракалпакского народа. Как гласит, в произведении поэта «Гөззаллар» [14-15 с. Книга Мэнги мийраслар. Ажинияз Нөкис – «Илим» – 2014].

Тырнадек отырып, сонадек йүрген,
Йүз мың жылўа менен қабағын керген,
Шашларына лаглы маржан өткерген,
Мың тумен наз билен бақар гөззаллар.

Здесь поэт Ажинияз описывает красоту каракалпакских девушек и сравнивает их с сочными фруктами, а нежные слова, произнесенные с их губ со сладким сахаром. С иллюстрационными фотографиями, стихи поэта придают эффективность восприятия произведений читателями. Он не только

передает внешний образ девушек своего времени, но и раскрывает их душевный мир, традиций, актуальные задачи и проблемы современников. Значит, здесь мы видим элементы фотопублицистики.

Посмотрим, как поэт описывает в стихе молодых «Бардур», смелых и отважных парней;

Йигитлери бардур Рустем сыпатлы,
Гөрүғлыдек эреб атлы, хайбатлы,
Дәўлетиярдек шижәэтли, ғайратлы,
Кескир қылыш, қамар тонлары бардур.
Йигитлери бардур Рустәми дәстан,
Қәхәр етсә, душманны қылырлар йексан,
Хайбатыдан титирер Хажар, Хиндистан,
Гөрүғлыбек киби ерлери бардур.

Читая, эти строки перед нашими глазами появляется силуэт мужества и храбрости каракалпакских мужчин, которые сравниваются с героями известных восточных эпосов.

Ажинияз Косыбай улы искусный художник слова, точно передающий мысли и чувства литературного образа к читателю. Поэтому его произведения остаются актуальной во все времена и каждое новое поколение принимают их с душевным пониманием и знакомым себе чувствами. В годы его жизни у нас не была развита сфера фотографии. В своих произведениях он сам описывает характер и внешний образ своих современников. Исходя из этого, перед поколениями поэта появляется острый вопрос – Как выглядел сам поэт? В книгах и плакатах Ажинияз Косыбай улы выглядит так:

В XIX веке, когда жил и занимался, творчеством классик каракалпакской поэзии Ажинияз Косыбай улы не было, развито в нашей республике сфера фотографии и изобразительное искусство. Спустя годы, когда у нас стало развиваться сфера изобразительного искусства, каракалпакские художники заслуженный деятель искусств Узбекистана Кыдырбай Саипов и талантливый художник Дастан Абдреймов создали образ поэта Ажинияза. Кыдырбай Саипов создал в 1967 году, а Дастана Абдреймова в 1996 году, которые были схожи между собою. Они, изучив историю, культуру и традицию нашего народа старались запечатлеть образ поэта, его внешний и душевный мир. Со временем фотография поэта появляются в баннерах, книгах, монументах, значках и плакатах, изображающий тот портрет вышеуказанных художников.

О вкладе мастеров кисти Кыдырбая Саипова и Дастана Абдреймова в создании образа классика каракалпакской поэзии Ажинияза [в газете «Еркин Каракалпакстан» от 4 июля 2024 г.] вышел материал ведущего специалиста отдела передвижной выставки Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого Рано Калимбетовой на тему «Образ поэта глазами художников» («Шайыр тулғасы қыл қәлем шеберлери нәзеринде»), приуроченный к 200 летию со дня рождения поэта. В нем отмечается роль известных художников нашей республики, внесших большой вклад в создании образа классика каракалпакской литературы Ажинияза Косыбай улы. В статье нельзя не учесть талант и мастерство художников, внесших большой вклад в формировании внешнего облика поэта Ажинияза.

Весомый труд известных художников Каракалпакстана Кыдырбая Саипова и современного художника Дастана Абдреймова помогли нам увидеть и представить лицо классика нашей поэзии Ажинияза.

В последнее время по интернету распространяется этот портрет каракалпакского поэта Ажинияза. И многие воспринимают его таким образом. А приведенный портрет ниже – это плод технического труда искусственного интеллекта. О теме портрета посвящен и материал народного писателя Каракалпакстана А. Султанова. [газета Еркин Қарақалпақстан от 5 августа 2024 г]. Где автор затрагивает тему

определения настоящего портрета каракалпакского поэта Ажинияза Косыбай улы.

Фотография и портрет человека в любом канале печатной СМИ – это отражение не только внешнего облика личности, но и его внутреннего мира и характера, а также эмоциональное состояние души.

Фото – это факт, который мы видим своими глазами.

Фотопублицистика – это жанр журналистики, в котором фотографии служат источником передачи информации. В них отражается весь объект, социально – политические вопросы, актуальные задачи времени и духовный мир человека. Это и фотопублицистика.

Фотопублицистика раскрывает не только портреты личностей, но и суть картины окружающей среды и злободневной темы журналисткой деятельности. Фото – это факт, который никто не может упрекнуть в обмане и сомнении. Иногда слова бессильны перед ярким, и точным фотофактом. Совместная деятельность фото и публицистики в творчестве поэта Ажинияза дополняют друг друга, и повышает роль жанра фотопублицистики.

Выше мы выразили свои мнения о портрете поэта Ажинияза, который в данное время популярно в сети интернет. Но мы остановим свой выбор на работе художника К. Саипова, который сделано основываясь показаниям научных исследователей нашей республики.

В фотопортретах и в других произведениях каракалпакского поэта Ажинияза можно увидеть элементы фотопублицистики.

Литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева « О широком праздновании 200 летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай улы» от 16 июля 2024 года. Lex. Uz 18. 07. 2024.
2. Эжинияз. Мэнги мийраслар. Нөкис «Илим» 2014. С. 247. 14 – 15 с.
3. Қалимбетова. Р. «Шайыр тулғасы қыл қәлем шеберлери нәзеринде». Эжинияз Қосыбай улы 200 жаста. //Еркин Қарақалпақстан газетасы. 4-июль 2024 ж\\.
4. Султанов. А. «Эжинияз бабамыздың ҳақыйқый келбети қандай болған?». \\Еркин Қарақалпақстан газетасы\\, 5 – август. 2024 жылғы саны.

PHOTO PORTRAITS IN THE WORKS OF THE POET AJINIYAZ AS AN ELEMENT OF PHOTO PUBLICISM

Khalima KHALILAEVA Nietbaevna

Abstract. *This article analyzes the life and work of the Karakalpak poet Ajiniyaz, the philosophical wisdom reflected in the poetry of the poet.*

Keywords: Ajiniyaz Kosybay, Karakalpak literature, verse, illustrations.